

Os templos católicos e a expansão urbana de São Paulo no século XIX¹

The Catholic temples and the urban expansion of São Paulo in the 19th century.

Rafael Martins de Oliveira LAGUARDIA

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)- Niterói/RJ

rafael.laguardia@nt.universo.edu.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13351066>

Resumo: A expansão urbana é resultado de um longo processo de desenvolvimento histórico e grandes cidades recebem destaque, como São Paulo. Transformações na forma urbana, ao longo do tempo, responderam a variados fatores, dentre os quais figuram-se os elementos da geografia física, como altitude. A identificação de tais elementos é tanto mais válida quanto menor é o grau de desenvolvimento tecnológico de uma sociedade. Dentre as variadas construções urbanas a serem estudadas, destacamos os templos católicos, pois são parte orgânica da esfera da vida cotidiana e administrativa da sociedade. Assim sendo, o objetivo é verificar se os templos católicos podem ser um significativo indício para pesquisas sobre o espraiamento urbano, considerando a influência geográfica sobre esse processo. Para tanto, dados de localização dos templos católicos e as datas de sua construção foram usados no estudo. Essas informações, a partir do Sistema de Informação Geográfica (SIG), foram analisadas com o propósito de verificar a existência, ou não, de padrões espaciais e de suas relações com a geografia física, ao longo tempo, durante o século XIX. Assim, a expectativa é de que os resultados contribuam com futuras pesquisas sobre a análise da relação entre a geografia física, a localização dos templos católicos e a expansão urbana no Brasil.

Palavras-chaves: Geografia histórica; SIG histórico; história de São Paulo; templos religiosos.

Abstract: Urban expansion is the result of a long process of historical development, it stands out in large cities, such as São Paulo. Transformations in urban form, over time, respond to various factors, among which are the elements of physical geography. The identification of such elements is all the more valid the lower the degree of technological development of a society. Among the various urban constructions to be studied, we highlight the catholic temples. Given that they are an organic part of the everyday and administrative sphere of society. Therefore, the objective is to verify whether or not religious temples are a significant indication for research on urban sprawl and the geographic influence on this process. Therefore, data on the location of religious temples and dates of their construction will be used in the study. This information, from the Geographic Information System (GIS), will be analyzed with the purpose of verifying the existence, or not, of spatial patterns and their relationships with physical geography, over time, until the end of the 19th century. Thus, the expectation is that the results will contribute to future research focused on the analysis of the relationship between the geography of religious temples and urban sprawl in Brazil.

Keywords: Historical geography; historical GIS; history of São Paulo; religious temples.

1. O texto é resultado de pesquisa de Pós-doutorado na UNIFESP, com o apoio FAPESP: processo nº 19/19112-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A pesquisa foi apresentada no ST 141. SIG Histórico e a virada espacial na História – no 31º Simpósio Nacional de História em 2021.

INTRODUÇÃO

A expansão da cidade de São Paulo foi um fenômeno histórico e geográfico muito singular no Brasil, no final do século XIX. O aumento populacional, um dos principais fatores de expansão de uma cidade, demandou um atendimento para as necessidades espirituais de uma comunidade e, conseqüentemente, a formação ou expansão de comunidades religiosas que marcam o território e o espaço com símbolos considerados sagrados e religiosos. Os templos religiosos, nesse caso as igrejas católicas, costumam atender às demandas sociais, como lugar de reunião para eventos e resoluções de questões sociais, políticas, administrativas e educacionais, desempenhando um estratégico papel de coesão social e cultural. Assim sendo, as igrejas podem ser vistas com um importante papel na composição de uma infraestrutura de serviços religiosos e sociais que, ao final, também representam uma expressão de sua prática e identidade espiritual.

Diferente de análises sobre indicadores mais comuns do espraiamento urbano, tais como adensamento demográfico e plantas urbanas, dentre outros, os quais sinalizam e indicam a direção da expansão, desde seus primeiros momentos, questionamos se para os estudos desse espraiamento urbano, as edificações católicas, principalmente as igrejas, podem ser adotadas como indicador válido para desenvolver análises da dispersão urbana. Validar esse indicador pode auxiliar pesquisas futuras, visto que diversas cidades ou vilas, no tempo do Brasil Império (1822-1889), não possuíam aporte documental de plantas urbanas do século XIX ou um acompanhamento sobre o crescimento vegetativo e, portanto, da densidade populacional, para esse mesmo período, como é o caso da cidade de São Paulo. Todavia, tais cidades ou vilas, que não tiveram uma cartografia de sua área urbana ou mesmo dados censitários, possuem provavelmente uma rede espacial de igrejas católicas, ou informações sobre suas antigas localizações. Isto foi identificado em pesquisas precursoras, e norteadoras, mas de outra região e cultura:

...os locais de culto permaneceram inabaláveis, está associada à ideia de geografia sagrada. Como Nasr (2001) aponta, a maioria das igrejas, mesquitas e cemitérios foram construídos em locais de culto e cemitérios existentes durante a expansão do Cristianismo e do Islã. A conversão foi popular, especialmente durante os tempos de invasão. Por exemplo, a maioria das igrejas e mesquitas foram construídas sobre templos gregos, embora houvesse muitos terrenos disponíveis (Nasr,

2001). Embora algumas das igrejas e sinagogas sejam preservadas em forma e função em Izmir, uma série de mesquitas agora estão localizadas em igrejas convertidas, como no caso de outras cidades muçulmanas (Gale & Naylor, 2002)²

A existência dessa rede de edificações cristãs, no Brasil, deve-se tanto pela razão da hegemonia cultural católica, quanto por sua simbiose com a política do Império, e suas demandas administrativas. Segundo Boxer (2002, p. 34), desde períodos anteriores ao nosso, a Igreja envolveu-se com a expansão, a estruturação e a organização das sociedades ocidentais, em múltiplos aspectos, a saber: sociais, econômico-administrativos, culturais entre outros, desde sua chegada em terras americanas, após o período das cruzadas. Templos religiosos, principalmente sua disposição espacial, podem ser vistos como a base para demarcar simbólica e materialmente a expansão do cristianismo. Assim, em hipótese, entender as direções e sentidos tomados pelo espraiamento dos templos religiosos³, podem ajudar a entender as direções e sentidos da expansão urbana.

Neste artigo, os templos religiosos foram testados e mensurados como evidência do espraiamento urbano a partir de sua localização. Mas, questiona-se também se sobre esta localização incidiu uma preocupação pretérita, devido, provavelmente, a um condicionamento geográfico – verificar isto é nosso objetivo no presente estudo.

ELEVAÇÃO DAS IGREJAS COMO INDICADORES

Analizamos, particularmente, igrejas católicas⁴ e levantamos informações de 34 templos religiosos cons-

2. Traduzido e adaptado do original: "...places of worship have remained unmovable is associated with the idea of sacred geography. As Nasr (2001) points out, most churches, mosques and cemeteries were built on existing places of worship and cemeteries during the spread of Christianity and Islam. Conversion has been popular especially during the times of invasion and take over. For instance, most churches and mosques were built over Greek Temples, although there was plenty of available land (Nasr, 2001). Although some of the churches and synagogues are preserved in both form and function in Izmir, a number of mosques are now located in converted churches, as in the case of other Muslim cities".

3. Um trabalho norteador foi realizado por Ayhan e Cubukcu (2010), citando Al-Hemaidi (2001), Williams (2007), Myint (2008) entre outros; segundo ele, templos religiosos são percebidos como pontos focais para estudos da forma e do desenvolvimento urbano.

4. Percebe-se a presença de templos protestantes em São Paulo no XIX, porém, as questões protestantes ainda eram, comparativamente, incipientes e pouco debatidas na Câmara.

truídos entre meados do século XVI e final do século XIX, em São Paulo (desde a igreja do pátio do colégio) foram levantadas. Os dados foram espacializados no software QGIS 3.28 para representar a localização espacial dos templos religiosos; a essas informações foram somadas a imagens de satélites disponibilizadas pelo TOPODATA do INPE⁵, para possibilitar a “construção” de um modelo digital de elevação (MDE) de São Paulo. Essa abordagem metodológica corresponde à análise espacial por via de mapas digitais, uma forma alternativa de visualização dos dados históricos, conforme aponta Gil e Barleta (2015), especificamente, em SIG histórico, também em outros exemplos: Laguardia (2011 e 2015); Rosin (2014); Valencia e Gil (2016); Gonçalves (2016); Maluly (2019); Carrara, Zaidan E Paula (2018); Valencia e Gama (2018).

Avançando para a análise, os dados coletados, localização e data de construção dos templos religiosos no período de 1554 a 1899. Esses dados permitiram a identificação de um padrão espacial e sua quebra, no núcleo urbano de São Paulo e a partir dele. Um primeiro padrão identificado foi uma longa duração no período de três séculos que vai de meados do XVI a meados do XIX, quando a ampla maioria dos templos se mantém agrupada, conforme a figura 1, nas proximidades da colina central, no atual centro histórico de São Paulo. – essa identificação corrobora observações em análises já desenvolvidas. Conforme uma importante revisão bibliográfica sobre o assunto, mas em local diferente, realizada por Ayhan e Cubukcu (2010), várias pesquisas demonstraram a relação entre o agrupamento e a distribuição espacial de templos religiosos.

Baker e Holt (2003) afirmam que as igrejas paroquiais não eram distribuídas uniformemente nas áreas urbanas, mas concentradas, principalmente, ao longo da rua principal. Okabe, Okonuki e Shiode(2006) mostram que as igrejas em Shibuya-Shinjuku, Tóquio, são agrupadas, usando o método de agrupamento de variável de rede. Raymond (1984) afirma que o número de mesquitas está acima da média nas áreas centrais. Apesar desta tendência de agrupamento em áreas centrais, a distribuição de locais de culto é mostrada para ser dispersa e totalmente descentralizada em áreas urbanas construídas (AL-HEMAIDI, 2001; BAKER e HOLT, 2003; MYINT, 2008; OKABE et al., 2006; RAYMOND, 1984). No caso de mesquitas locais, elas estão localizadas a uma curta distância (WILLIAMS, 2007), e quase uniformemente espaçadas em toda a cidade (AL-HEMAIDI, 2001) Por exemplo, a distância

média entre mesquitas locais é de cerca de 100 m em Riade, Arábia Saudita. (RAYMOND, 1984)⁶

A quebra de padrão ocorreu apenas entre 1850 e 1899, quando os templos começaram a dispersar-se para outras áreas revelando a expansão da cidade. A pesquisa ainda considerou a localização espacial de templos religiosos e fez um sumário estatístico da matriz de distância. Os dados⁷ demonstraram que entre 1554 e 1850, havia 25 templos religiosos⁸ - uma igreja era construída a cada 12 anos, em média. No total, 9 templos religiosos⁹ foram identificados entre 1850 e 1899, uma igreja foi construída a cada 5 anos, em média. Resumidamente, um terço das igrejas construídas ao longo de três séculos, de fato, foram erguidas em

6. Trecho traduzido e adaptado do original: “The first assumption is that the distribution of places of worship has been dispersed and comprehensive throughout the urban landscape. Baker and Holt (2003) state that parish churches were not evenly distributed within built-up areas, but were mostly concentrated along the main street. Okabe, Okonuki, and Shiode (2006) show that churches in Shibuya-Shinjuku, Tokyo, are clustered, using the network variable clumping method. Raymond (1984) claims that the number of mosques is above average in central areas. Despite this clustering tendency in central areas, the distribution of places of worship is shown to be dispersed and comprehensively decentralized throughout urban built-up areas (Al-Hemaidi, 2001; Baker & Holt, 2003; Myint, 2008; Okabe et al., 2006; Raymond, 1984). In the case of local mosques, they are located within walking distance (Williams, 2007), and almost evenly spaced throughout the city (Al-Hemaidi, 2001). For example, the average distance between local mosques is around 100 m in Riyadh, Saudi Arabia”

7. Os dados do atributo foram levantados no Arquivo da Arquidiocese de São Paulo, disponíveis no site: Arquidiocese de São Paulo (arquiisp.org.br), acessados em 20/12/2020; e através do livro ARROYO (1966).

8. Igreja do Colégio; Convento da Luz; Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrate; Convento do Carmo; Igreja de Santo Antônio; Convento de São Bento; Catedral Sé; Igreja Nossa Senhora da Expectação do Ó; Convento São Francisco; Igreja Nossa Senhora da Penha; Convento de Santa Tereza; Igreja Nossa Senhora da Conceição; Igreja Nossa Senhora do Rosário; Igreja da Misericórdia; Igreja de Santa Ifigênia; Igreja do Rosário; Igreja de São Pedro; Igreja de São Gonçalo; Igreja Nossa Senhora da Conceição-Curato da Catedral; Capela dos Aflitos (cemitério); Igreja da Consolação; Igreja da Boa Morte; Igreja Bom Jesus do Brás; Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem; Igreja Nossa Senhora dos Remédios.

9. Igreja do Divino Espírito Santo; Igreja do Sagrado Coração de Jesus; Igreja Nossa Senhora da Conceição e Santa Cruz; Igreja de Santa Anna; Igreja de São Cristóvão; Igreja São Joaquim; Igreja Imaculado Coração de Maria; Igreja Santa Cecília; Capela de Santa Cruz das Almas dos Enforcados (cemitério).

5. Disponível em <http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php> Acesso em 20 de maio de 2023.

meio século, fato que demonstra o adensamento populacional durante esse período.

Figura 1: Elevação e templos religiosos em São Paulo até 1850

Fontes: INPE; PAULICEIA 2.0; Arquivo da Cúria e bibliografia de referência. Figura construída no software livre QGIS 3.28.

Figura 2: Elevação e templos religiosos em São Paulo – de 1850 a 1899

Fontes: INPE; PAULICEIA 2.0; Arquivo da Cúria e bibliografia de referência. Figura construída no software livre QGIS 3.28.

Vejamos os seguintes parâmetros aproximados, baseados nos demais templos religiosos construídos até 1850, e entre 1850 e 1899, a partir da construção da Catedral da Sé.

Tabela 1: Medidas Espaciais

Medidas Espaciais	1550-1850	1850-1899
Média de distância	680	2400
Desvio padrão	580	1300
Distância mínima	80	520
Distância máxima	2300	5500

Fonte: Arquivo da Arquidiocese de SP.

Na tabela 1, os dados e relações de distâncias foram analisados e construídos em software QGIS 3.28, através de ferramentas de estatísticas espaciais. Essa ferramenta relaciona dados sobre a localização, e as relações de distâncias, entre a Sé e todos os demais templos religiosos aqui analisados. Os dados demonstram um movimento de dispersão espacial, pois apresentam aumento significativo nas distâncias (em metros) entre os dois períodos, de forma comparativa. O movimento registrado para a maioria das construções eclesiais, a partir do triângulo histórico, distancia-se pouco do centro histórico da cidade, não é maior que 3 km. Após 1850, a média de distância dos templos em relação ao núcleo urbano de São Paulo aumenta. Cabe verificar se essas direções, e sentidos, estão em acordo com o crescimento e o adensamento populacional, fato que seria um significativo indicador do espraiamento urbano. O gráfico abaixo e a figura 3, a seguir, demonstram uma análise dos dados levantados por Bassanezi (1999).

Gráfico 1: Percentual de crescimento populacional em São Paulo no século XIX.

- Sé (Centro)
- Santa Efigênia (Noroeste)
- Penha (Leste)
- Guarulhos (Nordeste)
- São Bernardo (Sul)
- N. S. Da Consolação e S. João Batista (Oeste)
- Brás (Leste)
- Nossa Senhora do Ó (Noroeste)
- Juqueri (Norte)
- Cotia (Sudeste)

Fonte: os dados foram identificados na pesquisa de BASSANEZI, M.S.C.B (1999) e analisados no QGIS 3.28.

Figura 3: Igrejas e população no séc. XIX e distritos atuais da cidade de São Paulo

Fontes: IBGE; Arquivo da Arquidiocese e Bassanezi (1999). Figura construída no software livre QGIS 3.28.

A figura 3 tem o objetivo de melhor localizar, com base em mapa atual, a principal área de análises de elevações de igrejas e relacionar suas informações. Ainda, apresenta na forma de gráfico de pizza a proporção populacional no recorde, por tempo, em 5 datas diferentes no século XIX, 1836, 1855, 1872, 1886 e 1890, conforme a legenda da figura 3. Bem como, apresenta ainda a localização da Catedral da Sé, centro de dispersão espacial das demais igrejas. Os dados no Gráfico 1 vão além da área da figura anterior e informam que crescimento e adensamento populacional em São Paulo coincidem com o espraiamento urbano nas direções oeste e noroeste da cidade, tal como registros de construções de templos religiosos nessas mesmas direções.

A identificação baseada em dados da cidade de São Paulo corrobora com o trabalho de Ayhan e Cubukcu (2010) e de seus predecessores, os quais pesquisaram templos religiosos, não católicos, em outros recortes espaciais e temporais. Assim, a localização de templos religiosos - informação largamente acessível no Brasil - parece ser um interessante objeto para estudos acerca da direção e o sentido do espraiamento urbano, durante determinado tempo e espaço. Todavia, uma questão se impõe para o caso particular de São Paulo: por que os templos não avançaram para leste, quando essa região acolheu 30% do total da população local? Cabe aqui buscar a resposta para essa questão, e duas leituras interpretativas foram identificadas a partir daí.

A INFLUÊNCIA GEOGRÁFICA

A primeira leitura ressaltou a influência da geografia sobre os locais nos quais foram construídos dos templos religiosos. Isto é, a consideração de fatores como acessibilidade, topografia, simbolismo e conexões com a natureza. No caso da cidade de São Paulo, sempre em terras altas, pois eram uma forma simbólica de reafirmar a conquista da fé cristã, lugares altos sempre foram relacionados aos Céus, “até onde chegava o dobrar dos sinos gente erguia moradias” (BARROS FERREIRA, 1971, p. 9). Historicamente, considerando as figuras anteriores, as vantagens da influência ambiental e o condicionamento de aspectos físicos geográficos favoreceram mais a ocupação de áreas posteriores ao rio Anhangabaú (terras mais altas) do que aquelas posteriores aos rios Tamanduateí e Tietê (terras mais baixas). Mais a oeste, ela favoreceu a ocupação de áreas posteriores ao maciço Paulistano (terras baixas da várzea do Rio Pinheiros). O georreferenciamento dessa história motra uma geografia sagrada localizada em áreas mais elevadas, acima de 750 metros, em São Paulo, as assim chamadas terras altas por Caio Prado Jr (1989), que, entre outras vantagens estratégicas, pareciam mais seguras contra enchentes e inundações.

Um teste comparativo foi conduzido para mensurar a proteção e segurança das igrejas em relação à “enchente de 1929 [que] foi considerada pelos contemporâneos e, depois deles, pelos estudiosos da história urbana paulistana, a maior inundaçãõ que a cidade de São Paulo conheceu.” (FERLA et al, 2014, p. 150) – acredita-se que essa enchente tenha sido impulsionada por fatores além dos naturais¹⁰. Isto é, desastres socioambientais, resultados de fatores naturais e antrópicos. Embora tenha ocorrido um período posterior¹¹

10. “(...)Embora o volume das chuvas ocorrido em 1929 tenha sido elevado, a altura das águas não teria alcançado o nível que alcançou, não fosse a abertura das comportas da represa do Guarapiranga pela Light, Tramway & Power Ltd., com objetivos de aumentar seus ganhos econômicos” (SEABRA, 1987, Apud. FERLA et All, 2014, p. 150).

11. É de conhecimento comum que outros alagamentos ocorreram, conforme o período das chuvas. Temos relatos de significativas inundações durante o século XIX. Durante o verão, o problema era constante, com repentinas tempestades ou longos períodos chuvosos: “A 1º de janeiro de 1850 desabou sobre a cidade enorme tromba d’água motivando o arrombamento dos açudes e a inundaçãõ do vale do Anhangabaú. Verdadeiro dilúvio, durou seis horas, carregando a Ponte do Açú, e arrasou diversas casas causando algumas vítimas.” CENTRO DE MEMÓRIA CMSP: Uma história em transformação. Atas e Anais

ao aqui estudado, serve como baliza para áreas máximas alagáveis; assim, a enchente de 1929 foi adotada como parâmetro¹² comparativo. O resultado obtido foi significativo, a espacialização da maior parte dos templos não estaria sujeita às enchentes, a partir de um comparativo com a maior de todas as enchentes, em 1929. Isto, de fato, demonstrou que as igrejas católicas não estavam no raio de alcance das inundações.

Figura 3: Elevação, templos religiosos em São Paulo (1554-1899) e a enchente de 1929

Fontes: INPE; PAULICEIA 2.0; Arquivo da Cúria e bibliografia de referência. Figura construída no software livre QGIS 3.28.

A segunda leitura mostra que o curto prazo que marca o processo de adensamento populacional nessa região é de apenas quatro anos (de 1886 a 1890). A média temporal de construção de templos católicos nessa região foi de cinco anos. A linha de tendência cronológica do crescimento demográfico sinaliza para

da Câmara Municipal. Disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.br/static/atas_anais_cmsp/anadig/Sessoes/Extraordinarias/003SE1855.pdf. Acesso em 3 de janeiro de 2020.

12. Trata-se de um exercício, tal como o uso de conceitos, a posteriori, de um determinado período, um exemplo: “o maquiavelismo em Ulisses, na Odisseia”. Essa é a linha de pensamento que traz consigo o fenômeno “enchente de 1929” para o século XIX. Os contemporâneos do século XIX discutiam na Câmara sobre as obras de canalização, para o caso de enchentes maiores do que as previstas, “Partindo da maior enchente observada no Tietê (...) para providenciar contra casos extraordinários, tais como enchentes maiores” CENTRO DE MEMÓRIA CMSP: Uma história em transformação. Atas e Anais da Câmara Municipal. Disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.br/static/atas_anais_cmsp/anadig/Sessoes/Extraordinarias/003SE1885.pdf. Acesso em 3 de janeiro de 2020. Mesmo essa maior preocupação por parte dos contemporâneos não foi capaz de prever os efeitos do mais intenso processo de urbanização ocorrido no início do século XX.

os vetores noroeste e oeste, conforme o coeficiente médio espacial ou o coeficiente de variação.

Gráfico 2: Coeficiente de Variação Espacial

Fonte: os dados foram identificados na pesquisa de BASSANEZI, M.S.C.B (1999) e analisados no QGIS 3.28.

Um coeficiente de variação mais alto sinaliza, comparativamente, um crescimento abrupto do Brás¹³, uma vez que, em 1854, a região era dominada por chácaras¹⁴, mas a conversão das terras rurais para uso urbano por arruamento, ao longo do tempo, foi identificada e registrada nas Atas da Câmara. O processo ocorreu por desapropriação ou por doações de terras, a partir de propostas de particulares, de vereadores ou feitas pela administração das ferrovias. Portanto, essa geografia seria mais rural do que urbana? A indicação do contraponto destaca-se como outro fator significativo nessa linha de raciocínio. Isso é, o Brás teve espaço para crescimento porque terras mais altas eram muito concorridas¹⁵, que, em grande medida, não eram dis-

13. O adensamento populacional no Brás é o único maior do que 100% e isto indica que o desvio padrão é maior do que a média de crescimento, resultando em uma interpretação que aponta um crescimento desordenado. “a periferia não é um trecho de cidade já formado (...) em algum momento acabam por formar um grande conjunto unificado, não previsto e nem planejado” (BENEVOLO, 1983, p. 565; Apud. SANTOS, 2006, p. 47). Razões atuais para muitos dos problemas ambientais que impactam diretamente na vida das pessoas nas cidades, seja por conta das enchentes, epidemias, mudanças climáticas entre outros, estão relacionadas ao crescimento desordenado.

14. Conforme, Registro Paroquial de Terras, de 1855; e, ainda em Bruno (1954, p. 555-560); Ou, Santos (2006, p. 38): “Nas imediações do rio Tamanduaté (...) havia um cinturão de chácaras, fazendas e sítios que muitas vezes viviam independentemente da cidade”.

15. Entre as explicações sobre isso, em boa medida, deve-se aos preços dos aluguéis em 1860: “Reconhecendo que a elevação enorme a que hão chegado os aluguéis das casas nesta cidade é mal a que cumpre a Câmara providenciar pelos meios a seu alcance venho apresentar minha humilde opinião sobre um dos meios de obviá-los. Esse mal tem sua causa na despro-

ponibilizadas, pelo centro de poder e tomada de decisões: a Câmara, principalmente para imigrantes.

Logo, a espacialização dos templos religiosos em São Paulo é indicador importante para a análise da ocupação e do movimento de urbanização, ou, pelo menos, a intenção dos rumos tomado por ela. Assim, gradualmente, observamos a expansão ao longo da segunda metade do século XIX, de acordo com as duas variáveis aqui analisadas, adensamento populacional e espacialização das igrejas; ademais, essa geografia sagrada organizou-se mesmo diante do aumento da pressão populacional e da geografia urbana que ela acompanhou. Dessa forma, esse indicador, expansão das igrejas, corrobora, em parte, com anterior, adensamento populacional, complementa-o e adiciona ganhos aos dados relacionados a pesquisas anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos do presente estudo foram verificar em que medida templos religiosos podem ser usados como indicadores do espraiamento urbano e a possível influência da geografia sobre a localização deles. Para tanto, os templos religiosos da cidade de São Paulo, no século XIX, foram mapeados. Houve um padrão espacial na construção desses templos, que permaneceram concentrados, por aproximadamente três séculos, nas proximidades do núcleo histórico de São Paulo - essa espacialidade coincidiu com a área urbana e com o adensamento demográfico na região. Todavia, a partir da segunda metade do século XIX, houve a quebra desse padrão (concentração nas proximidades da Catedral da Sé) e o surgimento da expansão para os sentidos oeste e noroeste da cidade. Tal fato também coincidiu com o adensamento demográfico

porção entre a população e o número dos prédios de alugueis, e tende a agravar-se anualmente por que as novas construções que se fazem no presente ficam aquém do aumento provável da população.” CENTRO DE MEMÓRIA CMSP: Uma história em transformação. Atas e Anais da Câmara Municipal. Disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.br/static/atas_anais_cmstp/anadig/Sesoes/Preparatorias/001S1860.pdf.

Acesso em 3 de janeiro de 2020. Isto é, as terras altas do maciço paulistano agregavam mais da metade da população, enquanto que as terras baixas ao leste alcançavam um terço, mas com o incremento migratório, até 1890. A observação foi profética, também, para o período republicano: “A carência por novas unidades condicionou aumento no valor dos alugueis o que, na inexistência de uma política habitacional do governo ao longo da primeira república, tornou extremamente atraente à iniciativa privada investir tanto no mercado imobiliário formal e informal.” (BUENO, 2018, p. 195)

causado pelo incremento populacional observado na segunda metade do século XIX. Essa orientação espacial acompanhou a influência geográfica simbólica das chamadas terras altas (acima de 750m), na cidade de São Paulo. Elas acompanharam o sentido do maciço paulistano, fato que demonstra sua influência sobre a localização escolhida para a construção dos templos religiosos nessa localidade. Todavia, se os templos acompanharam o adensamento demográfico direcionado para as regiões oeste e noroeste da cidade, não acompanharam o mesmo processo quando ocorreu em direção à região leste de São Paulo. Essa direção oriental corresponde às terras baixas (abaixo de 750m), fato que reforça a teoria da influência geográfica das terras mais altas sobre a construção de templos religiosos na última década do XIX.

Outrossim, destaca-se o adensamento abrupto na freguesia do Brás, em relação às demais regiões da cidade. Esse bairro abrigava 14% do total da população em 1886, e em 1890 já era a casa de quase um terço dela. Comparativamente, a média temporal de construção de templos religiosos na segunda metade do XIX foi de cinco anos.

Essa leitura espacial levou também a uma reflexão mais profunda acerca do não acompanhamento da construção de templos religiosos na direção estabelecida, pelas autoridades, como aquela destinada a receber proletários e imigrantes, no século XIX. Portanto, a expansão dos templos buscou as melhores áreas, evitando os alagamentos sazonais e se manteve a alturas sendo vista de baixo para cima por aqueles que chegavam à cidade em expansão. Por fim, o SIG histórico emergiu como importante ferramenta de análise pois, além de levantar questões, permite identificar novos indicadores espaciais, tais como templos religiosos, a serem usados em futuros estudos sobre o espraiamento de áreas urbanas e mensurar a influência geográfica sobre as tomadas de decisões.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Leonardo. **Igrejas de São Paulo: introdução ao estudo dos templos mais característicos de São Paulo, nas suas relações com a crônica da cidade**. Ed. Nacional. São Paulo. 1966.

AYHAN, Irem; CUBUKCU, K. Mert. Explaining historical urban development using the locations of mosques: A GIS/spatial statistics-based approach, **Applied Geography**, Volume 30, Issue 2, 2010, Pages 229-238. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.05.002>

BARROS FERREIRA. **O Nobre e antigo bairro da Sé.** Série História dos Bairros de São Paulo. São Paulo. 1971.

BASSANEZI, M.S.C.B.. São Paulo do passado - Dados Demográficos (1836-1920). Uma ferramenta de trabalho para o estudo da população paulista do passado. **Revista Brasileira De Estudos De População (Impresso)**, Belo Horizonte, v. 16, n.1/2, p. 139-141, 1999.

BOXER, Charles. **A Igreja Militante e a Expansão Ibérica: 1440-1770.** São Paulo. Cia. Das Letras, 2007.

BOXER, Charles. **O Império Marítimo Português: 1415-1825.** São Paulo. Cia das Letras, 2002.

BRUNO, Ernani Silva. **História e tradições da cidade de São Paulo.** Rio de Janeiro. Ed. Olympio, 1954.

FERLA, Luis et al. Pauliceia 2.0: mapeamento colaborativo da história de São Paulo, 1870-1940. **Hist. cienc. saúde-Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 1207-1223, Oct. 2020. Access on 04 jan. 2021. Epub Dec. 18, 2020. <https://doi.org/10.1590/s0104-59702020000500010>

GAMA, Mylena Porto; VALENCIA, Carlos. Georreferenciación del mapa histórico de Couto Reis de Campos en 1785. Rio de Janeiro, Brasil. **Fronteras De La Historia**. Vol. 23, N.º 2. pp. 82-116, JULIO-DICIEMBRE de 2018. <https://doi.org/10.22380/20274688.448>

GIL, Tiago Luís e BARLETA, Leonardo. Formas alternativas de visualização de dados na área de História: algumas notas de pesquisa. **Revista de História (São Paulo)**, n. 173, p. 427-455, jul. Dez. 2015. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2015.106234>

GONÇALVES, Luís Ribeiro – Médicos no regresso da peregrinação académica: modalidade e conflito no Portugal Quinhentista. **História e Ciência: Ciência e Poder na Primeira Idade Global**. Porto, 2016, p. 5877

MALULY, Vinicius Sodré. **Onde estavam as freguesias goianas até 1783?**, Confins [Online], 40 | 2019, posto online no dia 05 junho 2019, consultado o 10 agosto 2021. URL: <http://journals.openedition.org/confins/20785>. <https://doi.org/10.4000/confins>

PAULA, Eurípedes Simões. A segunda fundação de São Paulo: da pequena cidade à metrópole de hoje. In: **Revista de História (São Paulo)**, nº 17, 1954,

p. 166-180. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v8i17p167-179>

PRADO JÚNIOR, Caio. **A cidade de São Paulo: geografia e história.** São Paulo. Brasiliense, 1989.

ROSIN, Maira Cunha. **Nos becos, cortiços e bordéis: o uso de geotecnologias para a espacialização dos autos-crime de agressão em São Paulo (1890-1920).** 2014. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. <<https://doi.org/10.11606/D.8.2014.tde-20012015-185324>>. Acesso em: 2021-08-09.

SANTOS, Fabio Alexandre dos. **Domando as águas: salubridade e ocupação do espaço na cidade de São Paulo, 1875-1930.** 2006. 364p. Tese (doutorado em História) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/286222>. Acesso em: 7 ago. 2018.

VALENCIA, Carlos & GIL, Tiago. **O retorno dos mapas: Sistemas de informação Geográfica em História.** Porto Alegre: Ladeira Livros, 2016.